

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613621>

УДК 339.13:338.534

ЦЕНОВЫЕ СКИДКИ ЗА ОБЪЕМ ПАРТИИ ТОВАРОВ КАК МЕРА СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ

В.А. Крипан,

студентка 4 курса, факультет маркетинга и логистики,

e-mail: lera_kripan@mail.ru

О.М. Овечкина,

к.э.н., доц.,

УО «БГЭУ»,

г. Минск,

e-mail: ovechkinaolga@rambler.ru

Аннотация: В статье отражена экономическая сущность цены товаров, влияние ценовых скидок на эффективность деятельности субъекта хозяйствования. Отмечена необходимость определения размера скидок в формировании целесообразной цены товара с учетом характера деятельности, целей и задач предприятия. Особое внимание уделено процессу разработки положения о системе скидок, предоставляемых товаропроизводителем. Представлен пример расчета скидки за объем партии товара. Обосновано положительное влияние ценовых скидок на экономические показатели предприятия в рамках поставленных задач стимулирования сбыта.

Ключевые слова: цена, ценовая скидка, товар, прибыль, рентабельность продаж, стимулирование сбыта

PRICE DISCOUNTS FOR THE VOLUME OF A BATCH OF GOODS AS A SALES INCENTIVE MEASURE

V.A. Krypan,

4th year student, Faculty of Marketing and Logistics,

e-mail: lera_kripan@mail.ru

V.M. Avehkina,

Candidate of Economics, Associate Professor,

EE «BSEU»,

Minsk,

e-mail: ovechkinaolga@rambler.ru

Annotation: The article reflects the economic essence of the price of the goods, the impact of price discounts on the efficiency of the economic entity. It is noted that it is necessary to determine the volume of discounts in the process of forming a reasonable price of goods, taking into account the nature of the company's activities, goals and objectives. Special attention is paid to the process of developing the regulations on the system of discounts provided by the commodity producer. An example of calculating a discount for the volume of a batch of goods is presented. The positive effect of price discounts on the economic indicators of the enterprise within the framework of the tasks of sales promotion is substantiated.

Keywords: price, price discount, product, profit, return on sales, sales incentive

Цена как денежное выражение стоимости единицы товара (услуг) в условиях рыночной экономики – важнейший экономический параметр рыночной среды деятельности предприятия, с которым оно вынуждено считаться и по возможности на него влиять [1]. В условиях конкуренции цена формируется преимущественно под воздействием ряда внутренних и внешних объективных факторов, в первую очередь, конъюнктуры рынка с учетом характера деятельности, целей и задач субъекта хозяйствования.

Предоставление ценовых скидок – один из самых распространенных и эффективных способов увеличения объема продаж, привлечения большего количества покупателей, укрепления деловых отношений. Предоставление организациями скидок с установленных ими цен реализации товара осуществляется в соответствии с утвержденным ими порядком применения скидок, если иное не установлено законодательством [2]. Порядок утверждается организациями в форме единого документа (например, положения, программы лояльности) или совокупности внутренних документов (приказов, решений, распоряжений). Следует отметить, что требования к содержанию, процедуре, форме составления и утверждения положения законодательством не установлены. В связи с этим оно разрабатывается организациями самостоятельно. В нем, как правило, отражаются ассортимент товаров, размеры и условия применения скидки. В качестве последних могут выступать, например, объем партии товара (приобретение определенного количества (веса, объема) продукта одного наименования). Разработка системы скидок должна базироваться на грамотно поставленных целях, достижение которых предполагает их предоставление: рост объема продаж, привлечение новых покупателей, ускорение оборачиваемости товаров, обеспечение стабильной эффективной деятельности предприятия. Цены реализации товаров с учетом скидок

фиксируются в протоколе согласования цен, прилагаемом к договору купли-продажи или поставки.

Применение ценовой скидки за объем партии товара (скидка с установленной отпускной цены, предоставляемая организацией-производителем) рассмотрено на примере сыра «Российский классик» 50 % жирности, производимого ОАО «Пружанский молочный комбинат» [3]. Минимальный объем партии товара составляет 1500 кг, проведен расчет объема партии товара при предоставлении скидки (табл. 1).

Таблица 1 – Расчет объема партии товара при предоставлении ценовой скидки в размере 5 %

Показатель, ед. изм.	Значения и расчет
Минимальный объем партии для предоставления скидки на сыр «Российский классик», кг	1500
Оптимальный размер скидки с отпускной цены за объем продаж, установленный комбинатом, %	5
Удельный вес прямых затрат в структуре себестоимости, %	76,28
Рост объема партии на условиях предоставления скидки, %	$5/(100-76,28-5) \times 100 = 26,71$
Рост объема партии на условиях предоставления скидки, кг	$1500 \times 26,71 / 100 = 400,65$
Объем партии при реализации сыра «Российский классик» на условиях предоставления скидки с отпускной цены за объем продаж в размере 5 %, кг	$1500 + 400,65 = 1900,65 = 1901$

Источник: разработка авторов на основании [4]

Данные таблицы 1 отражают расчеты объема партии при предоставлении скидки в размере 5 % с отпускной цены, который определяется 1901 килограммами.

Размер скидки устанавливается в ходе переговоров или самим комбинатом.

Определен прогнозируемый экономический эффект от предоставления ценовой скидки за объем партии товара (с учетом произведенных расчетов, указанных в таблице 1) на примере производимого ОАО «Пружанский молочный комбинат» сыра. Предполагаемый размер скидки составит 5 %. Удельный вес прямых затрат в структуре

себестоимости, связанных с производством сыра составляет 76,28 %. Ставка НДС на товары социальной значимости (в том числе молочные продукты) согласно законодательству установлена в размере 10 % [5]. Данные расчета представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Расчет экономического эффекта от предоставления ценовой скидки в размере 5 % за объем партии товара

Показатель	Сумма на общих условиях, бел. р.	Сумма на условиях предоставления скидки, бел. р.
Отпускная цена мелкой фасовки, 1 кг	10,27	$10,27 \times 0,95 = 9,76$
Размер партии, кг	1500	1901
Цена партии без НДС, р.	$1500 \times 10,27 = 15405$	$1901 \times 9,27 = 17622,27$
Ставка НДС, %	10	10
Величина НДС, предъявленная при реализации, р.	$15405 \times 10 / 100 = 1540,5$	$17622,27 \times 10 / 100 = 1762,23$
Цена партии с НДС, р.	$15405 + 1540,5 = 16945,5$	$17622,27 + 1762,23 = 19384,5$
Себестоимость, р.	9558,68	10257,45
Прибыль от реализации, р.	711,32	915,48
Рентабельность продаж, %	$711,32 / 9558,68 \times 100 = 7,44$	$915,48 / 10257,45 \times 100 = 8,93$

Источник: разработка авторов на основе [6]

При расчетах, приведенных в таблице 2, использовались

– формула определения цены:

$$\text{Цена} = \text{Себестоимость} + \text{Прибыль} + \text{НДС}, (1)$$

– формула определения рентабельности продаж:

$$P = \frac{\text{Пр}}{C} \times 100 \%, (1)$$

где P – рентабельность продаж, %

Пр – прибыль от реализации товара, р.

С – себестоимость, р.

Предлагаемая мера предоставления ценовой скидки в размере 5 % за объем партии товара, превосходящей стандартный объем (1500 кг) на 26,7 % (1901 кг), позволяет увеличить объемы продаж ОАО «Пружанский молочный комбинат» на 26,7 %, прибыль – в 1,29 раза, или на 28,7 %, рентабельность продаж товара – на 1,49 п.п., или на 20 %, что положительно повлияет на экономические показатели предприятия.

Таким образом, стимулирование сбыта посредством применения ценовых скидок от объема продаж содействует кратковременному увеличению объема реализации товара, поэтому воздействие этого приема должно быть ограничено во времени. Для обоснованного применения приемов стимулирования необходимо отметить область задач, для решения которых целесообразно их использовать.

Список литературы

[1] О ценообразовании [Текст]: Закон Респ. Беларусь от 10.05.1999 г. № 255-3, с изм. и доп. от 11.07.2014 г. № 192-3 // Национальный реестр правовых актов Респ. Беларусь, 22.07.2014, № 2/2190.

[2] Инструкция о порядке формирования и применения цен и тарифов [Текст]: Постановление Министерства экономики Респ. Беларусь от 30.12.2010 г. № 196, с изм. и доп. от 01.02.2013 г. // Национальный реестр правовых актов Респ. Беларусь, 05.02.2013, № 8/26873.

[3] Официальный сайт ОАО «Пружанский молочный комбинат» – Электронные данные. [Электронный ресурс]. – URL: <https://prjmilk.by/>. (дата обращения: 29.03.2022).

[4] Положение о скидках на продукцию ОАО «Пружанский молочный комбинат» [Текст] / Официальный сайт ОАО «Пружанский молочный комбинат» – Электронные данные. [Электронный ресурс]. – URL <https://prjmilk.by/>. (дата обращения: 29.03.2022).

[5] Налоговый кодекс Республики Беларусь [Текст]: Закон Респ. Беларусь от 18.10.2016 г. № 432-3, с изм. и доп. от 01.01.2018 г. // Национальный правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 26.10.2016, 2/2430.

[6] Положение о порядке формирования цен и тарифов ОАО «Пружанский молочный комбинат» [Текст] / Официальный сайт ОАО «Пружанский молочный комбинат» – Электронные данные. [Электронный ресурс]. – URL: <https://prjmilk.by/>. (дата обращения: 29.03.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] On pricing [Text]: Law Rep. Belarus dated May 10, 1999 No. 255-3, as amended. and additional dated July 11, 2014 No. 192-3 // National Register of Legal Acts of the Rep. Belarus, 22.07.2014, No. 2/2190.

[2] Instructions on the procedure for the formation and application of prices and tariffs [Text]: Decree of the Ministry of Economy of the Rep. Belarus dated December 30, 2010 No. 196, as amended. and additional dated February 1, 2013 // National Register of Legal Acts of the Rep. Belarus, 05.02.2013, No. 8/26873.

[3] Official website of Pruzhany Dairy Plant OJSC – Electronic data. [Electronic resource]. – URL: <https://prjmilk.by/>. (date of access: 03/29/2022).

[4] Regulations on discounts for products of Pruzhany Dairy Plant OJSC [Text] / Official website of Pruzhany Dairy Plant OJSC – Electronic data. [Electronic resource]. – URL <https://prjmilk.by/>. (date of access: 03/29/2022).

[5] Tax Code of the Republic of Belarus [Text]: Law of the Rep. Belarus dated October 18, 2016 No. 432-3, p. rev. and additional dated 01.01.2018 // National Legal Internet Portal of the Rep. Belarus, 26.10.2016, 2/2430.

[6] Regulations on the procedure for the formation of prices and tariffs of Pruzhany Dairy Plant OJSC [Text] / Official website of Pruzhany Dairy Plant OJSC – Electronic data. [Electronic resource]. – URL: <https://prjmilk.by/>. (date of access: 03/29/2022).

© В.А. Крипан, О.М. Овечкина, 2022

Поступила в редакцию 18.04.2022

Принята к публикации 05.05.2022

Для цитирования:

Крипан В.А., Овечкина О.М. Ценовые скидки за объем партии товаров как мера стимулирования продаж // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-1(19). С. 103-108. URL: <https://ip-journal.ru/>